

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

**АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ, СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
АВТОРОВ В ВОПРОСАХ КОЛОНИАЛЬНОГО ТУРКЕСТАНА –
ПРИНЦИП И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ.**

Ташкенбаева Диера Абдурашидовна

Старший преподаватель кафедры «Гуманитарные науки»

ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми

Литература колониального периода включает работы, написанные в конце XIX – XX в., российскими, среднеазиатскими и зарубежными авторами. Российские авторы были востоковедами, этнографами, путешественниками, чиновниками, военными, пришедшими в край после его завоевания Российской империей. Их исследования, будучи весьма разнообразными по характеру и проблематике, были написаны с позиций, опирающихся на стратегию имперской державы. Козырь их методологического подхода - исключительно негативная оценка уровня развития восточных государств. Государственное устройство и социальную структуру среднеазиатских ханств они характеризовали не как восточную модель общественного устройства альтернативную представлениям европейцев, а как модель отсталого общества, находящегося в состоянии стагнации под сильным воздействием религии. Этот подход устраивал правительство царской России, поскольку служил оправданием его захватнической политики в Средней Азии и объяснял колонизацию региона стремлением принести его отсталым народам цивилизацию и прогресс.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Общей задачей авторов публикаций тех лет было оправдать все действия самодержавия в регионе и защитить его интересы.

Специальных работ, посвященных анализу социальной структуры колониального Туркестана и сопредельных ханств, находящихся под российским протекторатом, не было, но целый ряд исследований этого времени в той или иной степени касался отдельных аспектов проблемы. Из публикаций о Бухарском эмирате и Хивинском ханстве наибольший интерес представляют работы Е.К.Мейендорфа, Н.В.Ханыкова, Н.И.Веселовского, Н.А.Маева, Н.И.Игнатьева, Д.Н.Логофета, А.Губаревич-Радобыльского. Они написаны активными защитниками государственных интересов России, согласно общепринятой в то время точке зрения о неразвитости и отсталости восточных обществ. За исключением Е.К.Мейендорфа и Н.В.Ханыкова¹, побывавших в Бухарском эмирате в первой половине XIX в., эти авторы считали, что установление протектората было положительным событием в жизни ханств и успешно развиваться они будут только присоединившись к России. Тем не менее, данные труды ценны сведениями об административном устройстве, общем политическом, экономическом положении, социальном составе этих государств и вопреки позиции их авторов, дают основания сделать вывод о том, что Бухарский эмират и Хивинское ханство имели во второй половине XIX в. хорошо развитые ремесленное производство, торговлю, систему мусульманского образования. А это означало, что в них не было полной замкнутости хозяйственной жизни.

¹ Ташкенбаева, Д. А. (2015). Формирование особенностей среднеазиатских геополитических интересов Российской империей. In Вопросы исторической науки (pp. 130-132).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

История колониального Туркестана имеет более обширную и разнообразную историографию. Мы назовем в этом обзоре только наиболее крупные работы, представляющие интерес для разработки избранной проблемы. Это исследования В.В.Григорьева, И.И.Гейера, Г.А.Арандаренко, В.И.Массальского, содержащие много обобщающих сведений о крае (в том числе и о составе населения). Интересные данные, характеризующие экономическое и социальное положение различных социальных слоев туркестанского общества, содержатся у С.И.Гулишамбарова, В.Н.Оглоблина, А.П.Демидова, В.В.Заорской и А.Александера. Их дополняют труды краеведов и этнографов – Н.С.Лыкошина, В.П.Наливкина, Н.П.Остроумова, А.И.Добросмыслова. Оценивая с современных концептуальных позиций данные публикации, можно сделать вывод отличный от выводов советской историографии. Например, сведения, приведенные в работе В.Заорской и А.Александера, о промышленных заведениях края в 1914 г., характере их производства, численности, профессиональном и национальном составе, занятых в них рабочих, ясно показывают, что накануне первой мировой войны слой промышленных рабочих в крае был крайне малочислен, полярно разобщен на национальной почве привилегированным положением русских рабочих и составлял в обществе настолько незначительную социальную силу (на 1 тысячу человек населения Туркестана приходилось всего 3–4 рабочих), что никак не мог оказывать того решающего и организующего влияния на общественно-политическую жизнь края, которое ему приписывалось в работах советского периода.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Отдельное место в исторической литературе колониального периода занимают труды среднеазиатских авторов. Прежде всего это произведения придворных историков и чиновников Бухарского эмирата и Хивинского ханства, написанные в конце XIX начале XX в. Они содержат интересные сведения о политической и экономической ситуации, внутрисоциальных отношениях, образе жизни в этих ханствах. Сопричастность авторов к излагаемым ими событиям возводят эти работы в ранг ценных для нас исторических источников при изучении социальной структуры обществ этих государств. К сожалению, они пока еще трудно доступны для широкого круга исследователей, так как написаны на староузбекском и таджикском языках арабской графикой. Находятся они в Собрании восточных рукописей Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан. Но некоторые из них были изданы и использовались в настоящей работе.

В группу трудов среднеазиатских авторов колониального периода входят и публикации лидеров джадидской интеллигенции, которые по воле советских идеологов были практически закрыты для ученых до начала 90-х годов XX в. Это творческое наследие туркестанских и бухарских джадидов представляет для современной исторической науки огромный интерес. Оно ценно тем, что его создавали высокообразованные люди своего времени, которые хорошо знали край, болели за его будущее, могли анализировать позитивные и негативные последствия его завоевания Россией. В их публикациях давалась объективная характеристика состояния промышленности и ремесленного производства, социальных отношений,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

культуры, общественной жизни Туркестана и сопредельных с ним государств.

Литература советского периода включает работы историков и обществоведов, изданные в 20–80-х годах XX в. Их методологической основой была марксистско-ленинская классовая теория, а отличительной чертой – ярко выраженная апологетика советского строя. В соответствии с идеологической конъюнктурой, в них изучался «опыт борьбы коммунистической партии за построение социалистического общества» в республике, обобщалась исключительно в позитивном плане «созидательная деятельность рабочего класса, колхозного дехканства и рабоче-дехканской интеллигенции». При этом доказывалось, что в 20-30-е годы все другие группы населения были явными (духовенство, национальная интеллигенция) или потенциальными (ремесленники, кустари, торговцы) врагами советского строя.

Что касается зарубежных исследователей, стоит выделить работу Эдварда Оллворта, который «...имеет особое значение для осведомленных людей», так как «он (*центральноазиатский регион – Д.А.*) играл и играет важную роль во внешних отношениях Советского Союза, Народной Республики Китая, стран Ближнего Востока, и Южной Азии. Говоря вкратце, Центральная Азия имеет ключевое значение по причине своего геополитического расположения между землями Запада и Востока, Севера и Юга»².

Не менее важной причиной интереса западных исследователей к данному региону можно считать то, что это была единственная часть

² Edward Allworth. *Central Asia: a Century of Russian Rule*. 1989. – P. 15.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Советского Союза с коренным неевропейским большинством населения, преимущественно тюркского происхождения. Вследствие этого, был весьма распространен тезис о возможном противостоянии мусульманской Средней Азии России, а также дальнейшем конфликте, представляющем потенциальную угрозу существованию СССР. Одними из основных объектов исследования центральноазиатского региона являлись взаимоотношения русского и коренного мусульманского населения, а также советская религиозная политика в отношении мусульман.

Очень хорошо историю народов колониального Туркестана описывает Элизабет Бэкон. Особое внимание она обращает на специфику культурных изменений, происходящих в Туркестане под влиянием Царской России. Каждую главу автор разделила на параграфы, где дала соответствующее разъяснение таким пунктам, как население и люди, традиционная культура оазиса, культурные изменения народов под влиянием Царской России, российское влияние на центральноазиатские языки, своеобразное описание архитектурных достопримечательностей.

Своеобразное описание социальной жизни приводит Боймирза Хайит³. Интересно он приводит описание характерной особенности советского правления в Туркестане, анализирует советские и национальные движения. Автор удивительным образом описывает взаимоотношения Царской России и большевиками. Хайит, при написании данной работы, использовал источники многих предшественников, и делал соответствующие объективные мнения по вопросу социальной жизни народов Туркестана.

³ Baymirza Hayit. Some problems of Modern Turkestan History. An analysis of Soviet attacks on the alleged falsifiers of the history of Turkestan. East European Research Institute, Dusseldorf, 1963, 61 p.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Видный деятель науки Александр Моррисон⁴ также не остался равнодушным к истории развития колониального Туркестана. В своей работе “Russian rule in Samarkand 1868-1910. A comparison with British India” он дает четкое описание народам, проживавшим на территории современной Центральной Азии. Автор описывает все социальные процессы, происходившие в экономике, культуре и духовной сфере. Также в своей работе он прилагает карты, которые он составил в соответствии с увиденным им. При подготовки данной работы Моррисон использовал исторические монографии Оксфордских ученых P. Clavin, R.J.W. Evans, I. Goldman, J. Robertson, R. Service, P.A. Slack.

Те соображения, которыми руководствовались англичане в своем стремлении проникнуть в регион, изучить его и закрепиться в нем, исчезли после бурных событий 1917 г. Резко упала политическая ценность этой литературы после стремительных изменений в регионе, вызванных событиями 1917-1920-х гг. С этого времени значение этой литературы могло быть измерено только научными и познавательными критериями. Не вызывает сомнения тот факт, что многие из этих изданий представляют собой ценные источники по истории данного периода для современных исследователей. Но было бы трудно оспаривать значение того влияния, которое оказала эта литература на развитие академического востоковедения в Великобритании и Европе.

⁴ Morrison A.S. Russian rule in Samarkand 1868-1910. A comparison with British India. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York, 2008, 395 p.